

QISHLOQ XO'JALIGIDA ILG'OR RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH

Yunusova Gavhar Ibadulla Qizi

TOSHKENT IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

“IQTISODIYOT” FAKULTET O'QITUVCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639783>

ANNOTATSIYA

Maqolada qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanishga yo'naltirilgan, yer maydonlari va tuproq tarkibi haqida ma'lumot beruvchi texnologiyalarning joriy tatbiq etilishi muhokama qilinadi. Unda qishloq xo'jaligi bo'yicha samarali texnologik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi ta'kidlangan va sohadagi ilmiy va innovatsion yutuqlar yoritilgan. Maqolada, ayniqsa, suv resurslarini optimallashtirish va uning samaradorligini ko'rsatishga qaratilgan raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy sug'orish tizimini yaratishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Android dastur, tomchilatib sug'orish, GSM moduli, mikrokontroller, smartfon va simsiz sensorli tarmoqlar.

KIRISH

Hozirgi kunda, global miqyosda inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Bu kontekstda, agrosanoat sohasida raqamli texnologiyalar va platformalar orqali qishloq xo'jaligini raqamli transformatsiya qilish bo'yicha amaliyotlarni rivojlantirish birinchi navbatda tashkil etilmoqda.

Bu rivojlanish jarayonida, qishloq xo'jaligi ekinlarini va suv manbalarini samarali ishlatish uchun raqamli texnologiyalardan, intensiv bog'larni o'rnatishda avtomatlashtirilgan texnologiyalardan, issiqxona xo'jaliklarida avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan intellektual texnologiyalardan, chorvachilik va parrandachilik sohasida robotlashtirilgan, avtomatlashtirilgan va kompyuterlashtirilgan texnologiyalardan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlariga, logistika va sotish markazlarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishiga qo'llanish qilinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga ko'ra, ilg'or raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari holatini monitoring qilish bo'yicha boshqaruv axborot tizimlarini tashkil etishdan iborat.

Ushbu tashabbus doirasida qarorda "Agroplatforma" axborot tizimini tashkil etish, uning maqsad, funksiya va vazifalari belgilab berilgan. Shuningdek, u tizim ishtirokchilari o'rtasida axborot almashish tartibini belgilaydi, jumladan:

"Agroplatforma" axborot tizimidan foydalanishni tashkil etish - uning maqsadlari, funktsiyalari va vazifalarini, shuningdek, tizim ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqasini aniqlash

Axborot tizimi operatori va foydalanuvchilarining huquq va majburiyatlari, tizim foydalanuvchilarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi bilan bir qatorda.

Elektron hujjat almashinuvi tizimini va axborot tizimidan foydalanuvchilar o'rtasida texnik xizmatlar ko'rsatishni tartibga solishni tasdiqlash.

Mazkur Nizom "Agroplatforma" axborot tizimining maqsadi, funksiyalari va vazifalarini belgilash, uning ishtirokchilari o'rtasida elektron hujjat almashinuvini ta'minlash va axborot tizimidan foydalanish asoslarini yaratishga qaratilgan.

Yuqoridagi jarayonlarni amalga oshirish uchun "bulut" texnologiyalari (cloud technologies) dan ham foydalanilgan. Internet orqali bog'lanish (IoT) "bulut" texnologiyalaridan foydalanish orqali sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlar yig'iladi va o'tkazilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, o'zaro taqqoslanadi.

Olimlarimiz tomonidan yuqorida keltirilgan masalalar bo'yicha 2021-2023 yillarga mo'ljallangan "O'simliklar himoyasi va avtomatik sug'orish tizimiga asoslangan tuproqlar monitoringida ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalanish" mavzusida Hindiston mexanika va injinerlik muhandislik ilmiy-tadqiqot instituti bilan hamkorlikda olib borilayotgan xalqaro ilmiy loyiha doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bu loyihada ma'lumotlar bazasini yig'ish, tuproq tarkibini o'rganish, katta maydonlarda qo'llash usullari, shuningdek, avtomatik sug'orish tizimini laboratoriya sharoitida o'rganib, sinovdan o'tkazildi. Hozirda tadqiqotlar Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Axborot-maslahat markazi tajriba maydonlarida pomidor va kartoshka ekinlarida sinovdan o'tkazilmoqda va dasturning algoritmi ishlab chiqilmoqda.

Tadqiqotlarimizda yaratilgan algoritmlar orqali to'plangan ma'lumotlar asosida o'simliklar va tuproq tahlillari yuqoridagi kabi amalga oshirildi. Jarayonlarni amalga oshirish uchun "bulut" texnologiyalari (cloud technologies) dan ham foydalanildi. Internet orqali bog'lanish (IoT) "bulut" texnologiyalaridan foydalanish orqali sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlar yig'iladi va o'tkazilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, o'zaro taqqoslanadi.

Tajribalarimizda ekinlar yetishtirish jarayoni odatdagi texnologiyalar asosida amalga oshirilib, barcha kuzatuv va tahlillar umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida olib borildi.

XULOSA

Mobil qurilma yoki kompyuterlar yordamida, foydalanuvchi masofadan turib ma'lumotlarni qabul qiladi va kuzatadi. So'nggi bosqichda fermer yig'ilgan ma'lumotlar orqali olib borilishi lozim bo'lgan ishlarni (sug'orish, resurslar menejmenti, ekinlarni nazorat qilish va hokazo) olib boradi.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021 yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021 yil 26 fevral, PQ-5009-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022 yil 1 martdagi PQ-144-son qarori.
3. Аюров R.X., Джуманиязова M.Yu. Цифровая трансформация в сельском хозяйстве Республики Узбекистан // Экономические науки DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11020.